

الأقليات في الشرق الأوسط بين الاعتراف والإنكار

الدكتور حسن العاصي

أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا

إن استغلال الانقسامات الطائفية من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والعنف الطائفي، والاضطهاد الذي تواجهه مختلف الجماعات العرقية والدينية، وتهديدات التقسيم أو الانفصال التي أصبحت الآن سيناريوهات حقيقية، تجعل قضية الأقليات قضية محورية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. لا تزال إدارة التنوع معياراً حاسماً لتقييم التحولات السياسية الجارية في هذه المنطقة. أحاول تسليط الضوء على البعد السياسي والعالمي لظاهرة الأقليات، ومواجهة التفسيرات الثقافية والدينية السائدة.

إن الخطابات الطائفية والإثنية ليست جديدة. ومع ذلك، فقد تم حجبها لعقود لخدمة النزعات الاستبدادية. مع فشل الدولة القومية التي نشأت بعد حروب الاستقلال، لم تكن القوى السياسية مستعدة لمواجهة التركيبة المعقدة للمجتمع، وفضلت الاختباء وراء أسطورة التعايش المثالي بين الجماعات العرقية والدينية. في بعض البلدان، أصبح استغلال الأقليات أداةً مُحكمة الاستخدام من قبل القوى السياسية. في بعض الأحيان، تجاوزت الشمولية "المحلية" الاحتلال الاستعماري في تطبيق شعار "فرق تسد". ادّعى الطغاة تجسيد الوحدة الوطنية، في حين أن كل شيء يوحي بأنهم بذلوا قصارى جهدهم لمنع استمرارها بتعليق الجنسية.

وهكذا، فإن احتجاز الأقليات العرقية والدينية رهائن أمرٌ راسخ. لقد عززت القوى السياسية، بسوء إدارتها المتعمد للتنوع، الشروخ داخل مجتمعاتها، بينما تدّعي عكس ذلك. كان من بين القوى الدافعة وراء هذه السياسة الدقيقة غرس الخوف من الآخر وتثبيط أي شعور بالانتماء الوطني. في الحالة السورية، على سبيل المثال، مارس النظام الاستبدادي قمعاً "انتقائياً" رداً على الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011. وسواءً كان ذلك خوفاً من الانتقام أو بدافع القناعة، فقد لعب رجال الدين الرسميون، الذين أسرتهم الحكومة، دوراً رئيسياً في تعزيز هذا المناخ.

يجب إعادة النظر في مفهوم "الأقلية" باعتقادي، حتى وإن اقتصر على تعريف تقليدي. فهو في الواقع مفهوم سياسي أكثر منه طائفي أو عرقي. وبينما لا ينبغي رفض البعد الديني والعرقي رفضاً قاطعاً، يُفضل اعتبار أن الأقلية الحقيقية هي أغلبية الشعب بكل تنوعه العرقي والمجتمعي.

وبالتالي، هؤلاء هم أولئك المستبعدون من المجال العام والمحرومون من حقوقهم، وخاصة الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية.

أصل وتطور فكرة "الأقلية" في منطقة الشرق الأوسط

منذ بداية الألفية الجديدة، شهد التاريخ الاجتماعي والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط تسارعاً هائلاً تحت ضغط القوى المتصارعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. في هذا الإطار، يمكن اعتبار الانتفاضات العربية بمثابة ذروة سياسية، أو بالأحرى "دولة ناشئة" جديدة. شهدت خلالها موازين القوى وتسلسلاتها الهرمية السابقة تحدياً وتفكيكاً جزئياً، وهي اليوم في طور إعادة تنظيم تدريجي من خلال تشابك المصالح والأولويات والقوى المختلفة. تُثير النتائج المباشرة لهذه العملية التحويلية الشاملة جدلاً واسعاً، مع العديد من أوجه القصور والغموض مقارنةً بالتطلعات الأولية. ولا يزال من الصعب التنبؤ بالنتائج على المدى الطويل وفهمها بشكل كامل. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن التوترات الجيوسياسية، والرغبات الأجنبية، والتطلعات الاجتماعية والسياسية المحلية والوطنية المختلفة والمتناقضة في كثير من الأحيان، فضلاً عن المخاوف الأمنية الملحة، قد اندمجت وتداخلت بشكل غير متساوٍ، مما أدى إلى مضاعفة وتضخيم التشرذم والاستقطاب.

ومن أبرز النتائج في هذه المرحلة التحويلية المعقدة الانتشار العشوائي للعنف في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أنه سيكون من غير النزاهة تجاهل حقيقة أن القوس الحالي للصراع والإكراه يصيب معظم هذه الفئات السكانية على قدم المساواة خارج الانتماءات الدينية أو العرقية، فإن المجتمعات المسلمة وغير المسلمة هي من بين الضحايا الذين يعانون أكثر من غيرهم من هذه الفترة من الأزمة. وقد تصاعدت المخاوف بشأن قضايا الأقليات في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد أن فر مئات الآلاف من المسيحيين من المنطقة نتيجة الصراعات والحروب. ساهمت هذه الأحداث في التراجع الحاد في وجود الأقليات القومية في المنطقة. ففي القرن الماضي، أدى انخفاض المواليد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في معظم الدول العربية، على سبيل المثال، إلى انخفاض نسبة المسيحيين من حوالي 10% من إجمالي السكان في بداية القرن العشرين إلى ما بين 3% و5% في الشرق الأوسط.

في أعقاب هذه الأحداث والديناميكيات، سُلِّط الضوء مجدداً على وضع الأقليات الدينية ومكانتها داخل مجتمعات منطقة الشرق الأوسط والمجالات السياسية، مما أثار جدلاً حول مصيرها بين البقاء والهجرة الحتمية إلى الخارج. ومع ذلك، فإن تعريضها للخطر يُشير إلى أزمة أوسع وأعمق تُحيط بالمنطقة بأسرها وتُعقدّها، مما يجعل مفهوم الأقلية محورياً لفهم الأزمة السياسية وأزمة الشرعية اليوم. ولهذا السبب تحديداً، يجب إعادة النظر في سياق وتطور فكرة الأقلية، كمفهوم

ومؤسسة، في منطقة الشرق الأوسط المعاصرة منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، وفي أي شكل عادت مؤخراً للظهور كإحدى القضايا الجوهرية في الاهتمامات السياسية الإقليمية والدولية المعاصرة.

من الأهمية العمل على تفكيك مفهوم الأقلية لتحديد دلالاته المتعددة. ويتطلب الأمر فهم مرونة هذا المصطلح لتجنب سوء الفهم والاستغلال، مع التركيز بشكل مباشر على الأسباب الجذرية لقضايا الأقليات الحالية في المنطقة وكل دولة. وتقديم لمحة عامة موجزة عن الطابع المتعدد الأوجه لقضايا الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل المتعددة التي تغذي هذه الديناميكيات، على المستويات التاريخية والوطنية والإقليمية والعبارة للحدود الوطنية. ويكتسب هذا السياق أهمية خاصة للتأكيد على تعقيد ديناميكيات التحول السياسي في المنطقة اليوم، متجنباً النزعة الثقافية والاستثنائية. ومن ثم تحليل العلاقة التاريخية بين الأقلية، كمفهوم ومؤسسة، وسيادة الدولة، والجغرافيا السياسية. لطالما جعلت هذه العلاقة الحميمة والبنوية قضايا الأقليات مثيرة للجدل بشكل خاص في هذا السياق، ولا تزال تُمثل أحد أقوى القيود على إدارة التنوع. في الواقع، لطالما مثلت الأغلبية والأقلية مجالات تنافس متنازع عليها على السلطة والقيادة الإقليمية، بدلاً من أن تكونا مصطلحين لترسيخ مواطنة حقيقية وفعالة قائمة على ضمان المساواة في الحقوق على المستويين الجماعي والفردي.

ولا يجب اختزال الأزمة الحالية في قائمة بسيطة من قضايا الأقليات المختلفة، ولا إلى نقد فكرة الأقلية في حد ذاتها. وبالمثل، على الرغم من تركيزه الحتمي على المستويين الجماعي والمجتمعي، علينا عدم التقليل من شأن التوتر القائم بين أبعاد الفرد والجماعة، وأهمية تقييم هذه الديناميكيات لفهم أهمية قضايا الأقليات الراهنة فهماً كاملاً. بل على العكس تماماً: بما أن الاستقرار المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط سيعتمد حتماً على فهم جديد لمعظم المفاهيم المرتبطة بهذا النحو السياسي للتنوع والديموغرافيا، يبدو من الضروري مواصلة الجهود لبحث جذورها التاريخية والمفاهيمية، بالإضافة إلى آثارها المعيارية وتكيفاتها المؤسسية، في محاولة لتفسير سبب عودة فكرة الأقلية، كمفهوم ومؤسسة، إلى هذا الدور المحوري في السياسة الإقليمية والدولية الحالية.

فكرة "الأقلية" ومرونتها: نظرة عامة على واقع الشرق الأوسط

على الرغم من أن كلمة "أقلية" - وضمناً كلمة "أغلبية" - تبدو واضحة بذاتها، إذ تشير تقليدياً إلى العلاقات بين وحدات متميزة ذات ثقل عددي وديموغرافي متفاوت ضمن إقليم ووسط اجتماعي وسياسي ومجال محدد، إلا أن هذه النظرة العامة تنطلق من الاعتقاد بأن هذا المصطلح متعدد

المعاني إلى حد كبير. فالأقلية مفهوم مرن يمثل تحدياً ومورداً في آن واحد عند استخدامه. ويمكن أن يوفر سياقاً ودراسته أدلة مهمة لإعادة النظر في تاريخ النظام السياسي والدولة الحديثين على المستويين المحلي والدولي، باعتباره أحد أسس صياغة هرميات السلطة والهيمنة المعاصرة. في الوقت نفسه، قد يُضعف سوء استخدامها فهماً للتحديات الراهنة، إذ يُدمج في كلمة واحدة عناصر وإشارات مُفرطة، مما يؤدي إلى خلق التباسات وسوء فهم، أو حتى إلى إضفاء الشرعية، عن غير قصد، على صراعات انقسامية واستقطابات جديدة، بناءً على تقييمات سطحية وثقافية للديناميكيات والتفاعلات السياسية.

لطالما مثلت كلمة "أقلية" حقيقة سياسية قائمة على أعداد موضوعية ومُدركة. علاوة على ذلك، يرتبط فهم الأقليات اليوم ارتباطاً هيكلياً بظهور الدولة القومية أو التمثيلية الحديثة. وسواءً فُكرنا في الأقلية وفقاً لمبدأ الديمقراطية بمفهومها العام للغاية، كطريقة لاتخاذ القرارات الجماعية مع نوع من المساواة، أو أحلنا هذه الفئة إلى حالة مجتمع داخل إقليم مُتميّز على أساس العرق، أو الإثنية، أو اللغة، أو الدين، أو الثقافة، فإن مصطلح "أقلية" يثير حتماً تساؤلات تتعلق بالمكانية، والزمانية، والتمثيل، والسمات المعيارية السياسية. تصف تجربة مجتمعات مثل الفلسطينيين كيف تُنشأ فئات الأقلية والأغلبية بدقة من خلال التركيبات المتغيرة والمتحولة لهذه العناصر. يساعدنا التفكير في تاريخ الفلسطينيين منذ فترة الانتداب على تقدير وفهم كيف أن الموقعية والزمانية والتمثيلية والسمات المعيارية السياسية لم تحدد فقط نضال الفلسطينيين لتأكيد هويتهم الوطنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولكنها ساهمت أيضاً في تحديد تجارب متعددة لكونهم أغلبية وأقلية داخل أرض فلسطين - "إسرائيل".

وكذلك في الأردن، وسوريا، ولبنان، أو خارج الشرق الأوسط، مما يُعقّد التفاعل بين التعريفات الموضوعية والذاتية لما تعنيه هذه الفئات في تاريخهم. لذلك، تُعدّ الأغلبية والأقلية تعبيرات عديدة لعلاقات القوة والتفاعلات السياسية، تتجاوز الخطوط الداخلية، والخارجية والرأسيّة، والأفقية. ويؤدي استخدامها وظائف وصفية وتنظيمية مختلفة، وغالباً ما تكون شائعة. ويعتمد تعريف الأغلبية على وجود الأقلية، والعكس صحيح. وبالتالي، فإن هذه الفئات علاقات إجرائية في حد ذاتها، تتطور وتتحوّل بمرور الوقت لأنها نتاج علاقات قوة هرمية داخلية وداخلية، وكذلك موضوعية ومعيارية. ويمكن أن يحمل استخدامها معاني متعددة، قد لا تكون بالضرورة متوافقة، ولكنها تحمل في طياتها إشارات مشتركة وعامة إلى مجالات القوة والسلطة والشرعية.

وفقاً للمفهوم الأكثر شيوعاً، استُخدمت كلمة "أقلية" لوصف إحدى النتائج التي حددها الارتباط بين الحقائق المعيارية والديموغرافية/العرقية في الدول القومية الحديثة. ومن خلال هذا الارتباط، تتشكل فئة الأقلية الحديثة كمفهوم ومؤسسة. في هذه الحالة، تُفرض أو تُقبل الأغلبية والأقلية

موضوعياً وذاتياً على أساس عوامل وعناصر تُعتبر أساسية ومُهمّة لتأسيس الدولة، والهويات الجماعية والتضامن، مثل السمات الإثنية، واللغوية، والدينية، والثقافية.

ومع ذلك، وكما توضح فكرة المجتمعات المتخيلة، فإن العملية الانتقائية لتفعيل هذه السمات في تكوين هويات جماعية أكثر تعقيداً وتقديراً مما يُتصور عادةً. علاوة على ذلك، تتأثر هذه العملية تأثراً عميقاً بتقنيات الإعلام والاتصال. في الواقع، تُعدّ الأقليات والأغليات أيضاً نتاجاً لوساطة مستمرة وإعادة تفسير لما ينبغي اعتباره أصلياً ومصطنعاً، وكذلك موضوعياً وذاتياً في نسيج هوياتهم.

من منظور الأغلبية/الدولة القومية، تُعدّ الأقلية عنصراً من عناصر المجتمع يتعارض مع مبادئه التأسيسية، وإن كانت أقل عدداً، إلا أنها تثير تساؤلات حول التكامل والاستيعاب والإدارة. وتعتمد أهمية هذه التساؤلات على مدى اعتبار وجود الأقلية تهديداً محتملاً لاستقرار وأمن مبادئ الدولة القومية. ويمكن القول إن مجرد وجود الأقلية، أو الاعتراف بها علناً، يُشكّل تهديداً للنسيج الوطني أو يُفوّضه. وتُشير تجارب العلويين والأكراد في تركيا الحديثة إلى عواقب اعتبار التنوع تحدياً للنسيج الوطني. فقد عانت هذه المجتمعات من أشكال التمييز لأنها اعتُبرت مختلفة عن الإطار الطائفي والعرقي الذي بُني عليه النسيج التركي المتجانس الحديث. وتُضيف حالة الأكراد مزيداً من التعقيد. نظراً لتوزعهم بالتساوي بين تركيا، وسوريا، والعراق، وإيران وتركيزهم في مناطق محددة، فقد أثار الوجود الكردي ودعوته للاعتراف به دائماً العديد من المخاوف والشكوك. من ناحية، أثار تركيزهم داخل أراضٍ محدودة شبح الانفصال في "الدولة المضيفة"، وخاصة تركيا والعراق. ومن ناحية أخرى، أصبحوا في كثير من الأحيان أهدافاً للمنافسة الإقليمية والتدخل الجيوسياسي.

وقد تضمنت التوترات بين أنقرة ودمشق في التسعينيات بشأن تطوير سدود مائية جديدة الوجود الكردي في تركيا بشكل غير متوقع، حيث اتهمت أنقرة النظام السوري بدعم حزب العمال الكردستاني (PKK) كاستراتيجية للتدخل في مثل هذه المشاريع وعرقلتها. وفي الآونة الأخيرة، يمكن أيضاً تفسير النشاط التركي والتدخل العسكري في الأزمة السورية في هذا الإطار. وبالمثل، هناك حالات أخرى سبّست فيها قضايا الأقليات بشكل كبير وحُولت إلى قضايا أمنية بسبب الخوف من الانفصالية والنزعة التوسعية، على سبيل المثال، قضية بلوشستان بين باكستان وإيران، أو قضية خوزستان في إيران، حيث سعى صدام حسين إلى ضمها بزعم وجود سكانها العرب السنة فيها خلال حرب 1980-1988.

الأقليات القومية في دولة الشرق الأوسط

ترتبط الاستخدامات السابقة لكلمة "أقلية" تاريخياً بتعريف الأقليات القومية، أو "الأقليات القديمة"، ووضعها المحمي في فترة ما بين الحربين. وقد تطور هذا التصنيف المنهجي خلال مؤتمرات القرن التاسع عشر في فيينا (1815)، وباريس (1856)، وبرلين (1878)، ودون رسمياً في مؤتمر باريس للسلام عام 1919. ويمكن أن تكون الأقلية القومية "أمة" لم تتمكن من "السيطرة" على دولتها ذات السيادة، أو وجدت نفسها منفصلة عن وطنها، بالإضافة إلى جماعات ومجتمعات ذات هويات "ما قبل قومية" تختلف نوعاً ما عن هوية الأغلبية/الأمة التي تعيش فيها، مما يثير تساؤلات حول الاندماج أو الاستيعاب. يرتبط هذا الفهم لكلمة "أقلية" في الغالب بفكرة وجود أصل بدائي لهويات الجماعات ودور العرق في التاريخ. في الشرق الأوسط الحديث، غالباً ما تم تجاهل الجانب العرقي للأقليات القومية في القوانين والدساتير. وقد أثبتت الحركات القومية، سواء كانت تركية، أو عربية، أو إيرانية، أنها أكثر عرضة لهذه المشكلة. فقد تم تجاهل التنوع العرقي اللغوي بشكل عام لبعض المكونات، أو تم احتواؤه ومواجهته طوعاً، كما هو الحال مع الأكراد. ولكن على نطاق أوسع، وعلى غرار ما حدث في سياقات ومناطق أخرى، كما هو الحال في أوروبا الشرقية، كانت فئة الأقليات القومية بحد ذاتها إشكالية بشكل عام في عملية بناء الدولة والأمة في منطقة الشرق الأوسط. وكثيراً ما تم السعي إلى إدارة التنوع من خلال النفي بدلاً من الإدماج. في الواقع، حتى عندما تم الاعتراف بوضع الأقليات ومنحها بقوانين خاصة أو أشكال من التمييز الإيجابي، مثل نظام الحصص، كان العامل الديني هو الذي يُؤخذ في الاعتبار في كثير من الأحيان في ظل الخطاب العام حول وحدة الأمة واحترام التراث الإسلامي.

وعادةً ما مُنحت المجتمعات المسيحية واليهودية وضعاً خاصاً مُكرساً، بينما لم يُمنح أي اعتراف للمسلمين غير التقليديين أو الجماعات أو المعتقدات غير المسلمة التي لا يعترف بها التراث الإسلامي تقليدياً، مثل البهائيين، واليزيديين. هذا لا يعني أن الضمانات المقدمة للمجتمعات المسيحية حمت مكانتها تماماً في المجالات العامة في منطقة الشرق، ولكن لم يُنظر إلى الاعتراف بها على أنه يتعارض مع فرضية وجود أمة موحدة، بل على أنها طوائف إسلامية مختلفة.

ومع ذلك، فقد خضعت هذه الفئة لنقاشات حوارية، ليس فقط من قبل الأغلبية، ولكن أيضاً من قبل مختلف الأقليات، وذلك للامتناع عن الإشارة إليها أو عزلها عن النظام السياسي والمجال العام، ومقاومة ذلك. إن رفض الأقباط وصفهم بالأقلية، أو بشكل أعم، التزام المسيحيين العرب بالقومية العربية والأحزاب الشيوعية، يشهد على رغبتهم في الاعتراف الكامل بهم في إطار سياساتهم، متجاوزين الانقسامات الدينية أو مستوعبين الاختلافات الدينية من أجل الوصول إلى الميادين السياسية الوطنية على قدم المساواة.

ولكن هناك أيضاً أمثلة أخرى تُظهر تعقيد فئة الأقلية وكيف يمكن لمرونتها أن تُنتج حقائق نمطية ومختلفة تبعاً للسياق. تُظهر حالة بدو النقب في إسرائيل، والبدون في الكويت، والقبائل البدوية في

الأردن بوضوح أن فئات الأقلية والأغلبية تعتمد هيكلياً على الترابطات السياسية السياقية والنمطية. كان تعريف وجود فئة تُسمى "البدو" في الإمارة الهاشمية، ثم في المملكة لاحقاً، حاسماً في تصميم علاقة قوة متينة بين الدولة وهذه المجتمعات. لا يزال البدو في الأردن يستفيدون من نظام الحصص، وحتى سبعينيات القرن الماضي، سُمح لهم رسمياً بممارسة أساليبهم التقليدية في حل الخلافات القانونية. وعليه، ورغم أن مصطلح "الأقلية" لم يُستخدم علناً لوصف حالتهم، إلا أن تطبيق إطار الأقلية على هذه الفئة العرقية الفرعية أسفر عن عواقب محددة من حيث الموقع والتسلسل الهرمي والتمثيل، راسماً مسارات التكامل والاستقطاب والسيطرة. جعلتهم الدولة ركيزة شرعيتها، بينما اكتسب جزء من القيادات البدوية الأردنية موارد مادية ورمزية غير متوقعة بفضل وجود المملكة.

في المقابل، تشرح حالة البدون في الكويت بدقة كيف يمكن توظيف العوامل العرقية الفرعية، مثل الأنساب والقبلية، للتقسيم والسيطرة بهدف الإقصاء. وباعتبارهم إحدى القبائل التي فشلت في التسجيل أثناء تأسيس الدولة في الكويت وإعلان استقلالها، فقد تم حبس البدون ليس فقط في حالة انعدام الجنسية الدائمة، ولكن أيضاً ضمن تصنيف يحدد هويتهم الجماعية من خلال نفي حقوقهم، حيث يشير هذا المصطلح إلى عدم وجود جنسية. ثنائية الدون، أو بدونها. لذلك، في هذه الحالة، خلقت السلطة المعيارية حالة من التهميش والتبعية، مما جعلهم أقلية غير مرئية ومتجاهلة.

وأخيراً، فإن حالة بدو النقب في فلسطين المحتلة أكثر إثارة للجدل ويصعب تلخيصها، إذ تشمل كامل تعقيد السياق الإسرائيلي الفلسطيني. تحول مصطلح "بدو" في هذا السياق تدريجياً إلى فئة شبه عرقية مستقلة، تُعرّف على أساس التاريخ والثقافة والإقليمية والعرق واللغة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والتكامل المنفصل والعوامل الجيوسياسية. لذلك، فإن وضعهم كأقلية يتجاوز بكثير نطاق الأقلية القومية. فرض تصنيف البدو منذ فترة الانتداب هذه المجتمعات على وضع هامشي اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، أي وجود من الدرجة الثانية بحكم التعريف.

أولاً: فصلهم تصنيف البدو هيكلياً عن العرب الفلسطينيين وعرب إسرائيل، مما أدى إلى فئة شبه عرقية مستقلة. ثانياً: ربط اللجوء الدائم إلى مصطلح "بدوي" هذه الجماعات هيكلياً بفكرة الترحال والتخلف، وكلاهما يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة والمواطنة، وبالتالي يُنظر إليهما على أنهما أقل شأنًا. ازداد وضعهم كأقلية تعقيداً لاحقاً بسبب القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

من جهة، يرى جزء من هذا المجتمع ضرورة مكافحة استخدام مصطلح "بدوي" كفئة للنأي بنفسه عن هذا التحيز الثقافي المُسبق. قد يُمثل إعطاء الأولوية للعروبة استراتيجياً للهروب جزئياً من هذا التحيز الاجتماعي والثقافي، وتحقيق التكافؤ مع بقية السكان العرب المقيمين في إسرائيل. قد يُجنبهم هذا أيضاً ارتباطهم المتكرر بمجتمعات أخرى تعيش في سيناء. في الوقت نفسه، قد يُسفر رفض تصنيف البدو عن آثار جانبية غير متوقعة. ففقدان الخصوصية واعتبارهم عرباً إسرائيليين

قد يُخمد مواقفهم ومطالبهم بمعاملة خاصة في إسرائيل نظراً لوضعهم المميز كبذور. لذلك، تُفسر حالات البدو في الأردن، والكويت، وإسرائيل التأثير المعياري والسياقي للوضعية والزمانية والعوامل العلائقية على قضايا الأقليات، وأهمية تقييم معنى فئة الأقلية القومية في كل سياق محدد.

الأقلية كشرط وسمة

منذ تأسيس الدول الحديثة، وبشكل متزايد خلال القرن العشرين، أصبح مصطلح الأقلية يُعرّف تقليدياً كلاً من حالة هشاشة الجماعات والمجتمعات الأصغر ديموغرافياً، بالإضافة إلى حالة الخضوع والتهميش التي تُحددها سلطة الجماعات الأكثر فاعلية وعلاقتها المعيارية. وهكذا، تُنتج هذه التصنيفات التي تنقل فكرة التعارض الهيكلية بين الهيمنة النشطة (الأغلبية) والخضوع السلبي (الأقلية). وتُعتبر حالة البدون المذكورة آنفاً في الكويت مؤشراً في هذا الصدد. وفقاً لهذا المنظور، تُصبح الأقلية في الغالب مرادفاً لوصف أشكال مختلفة من الضعف والتمييز والاضطهاد أو الاستغلال المنهجي، دون أن ترتبط بالضرورة بالأعداد. يمكن استخدام مخطط الأقلية للحديث عن حالات مثل الفصل العنصري أو الأنظمة الاستبدادية، وكذلك لوصف ظروف التمييز والعزلة والإقصاء في السياسة والمجتمع التي تنطوي على سمات جنسانية وأجيالية. يوضح تصميم آليات التمييز الإيجابي المخصصة للمرأة والممنوحة تقليدياً للأقليات القومية، مثل نظام الحصص، كيف يمكن أيضاً إعادة النظر في قضايا النوع الاجتماعي في إطار الأقلية الاجتماعي والسياسي. فيما يتعلق بالاستبدال، تُستخدم كلمة الأقلية عموماً للإشارة إما إلى الحرمان من الحقوق الذي يفرضه نظام قاسٍ أو إلى الحكم القمعي لمجتمع، أو مجموعة، أو عشيرة، أو عائلة على الآخرين. يمكن اعتبار الأنظمة الاستبدادية أو السلطوية أقلوية بحكم تعريفها، على الرغم من أنها تحكم عادةً بآليات واستراتيجيات وأساليب تُجرى وتُستدرج أو تُقضي بشكل انتقائي قطاعات كاملة من الأمة، وتُضفي شرعية وهمية على نفسها كأغلبية حاکمة دون الحاجة إلى التوافق الدقيق مع الظروف الديموغرافية والاجتماعية والسياسية. في هذه الحالة، ينقلب الفهم والدلالة التقليديان لمصطلح الأقلية تماماً، ليصبح معياراً لوصف انعدام الشرعية والحكم الشرس لفئة صغيرة على بقية السكان، مما يتعارض مع أي مبدأ ليبرالي وديمقراطي.

ولكن هناك أيضاً أشكال أخرى من "التهميش" والإقصاء التي تدخل في هذه الفئة، سواء كأوضاع أقلية وطنية أو سياسية/اجتماعية. هذه الأقليات هي لا تتناسب أو تختلف عن التعريف الرسمي لـ "الأقلية" و "الأغلبية"، إما لأنها لا تتوافق مع المعايير الدينية أو العرقية المفروضة أو بسبب التمييز الاجتماعي والاقتصادي والتحيز الثقافي. هذه الأقليات المتجاهلة ليست فقط بعضاً مما يسمى بالمجتمعات الإسلامية غير التقليدية في الشرق الأوسط، مثل العلويين في تركيا، أو البهائيين في بلدان مختلفة. مثل العجر في أوروبا، يعاني الدوم الذين يسكنون هذه المنطقة عموماً

من عزلة هيكلية لأسباب متعددة تتراوح من التحيز الثقافي والحرمان الاجتماعي والاقتصادي إلى الجهل بتاريخهم، وتقاليدهم، وأصولهم، وثقافتهم. وبالمثل، فإن السود الذين يعيشون في الشرق الأوسط ومناطق عربية أخرى يُستبعدون تقليدياً ويُقلل من شأنهم في خصوصيتهم، مستبعدين من قبل النسيج الوطني. في كلتا الحالتين، ينتج تهيمشهم عن حقيقة أن "اختلافهم" لا يُحسب حتى كقضية أقلية مشروعة سواء محلياً أو إقليمياً أو على المستوى الدولي.

في الوقت نفسه، تشرح قضية ما يسمى بالزبالين ("جامعي القمامة") في القاهرة كيف يمكن تحديد أشكال التهميش من خلال مزيج من أشكال التمييز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني التي يفرضها كل من مجتمع "الأقلية"، أي المسيحيين المصريين الذين يتشاركون معهم نفس الديانة، والأغلبية، أي بقية السكان المسلمين المصريين. وبالمثل، فإلى جانب حالة الصراع المستمر مع الفلسطينيين، تقدم قضية اليهود المزارحيين في إسرائيل مثلاً آخر على العزلة والتهميش على أساس مزيج من الصور النمطية الثقافية التي تدعمها الأغلبية وتمارسها.

عملية الأقلية وتداعياتها المتعددة

سواء كانت سياسية، أو ثقافية، أو معيارية، أو دينية، أو عرقية، أو اجتماعية، اقتصادية أو عائلية-عشائرية، فإن الظروف التي تعزز التهميش أو الإقصاء تؤدي إلى عملية "أقلية"؛ بمعنى آخر، فإنها تضع مجموعة أو مجتمعاً أو طبقة من السكان في حالة أدنى هيكلية (أقلية). ولكن يمكن أيضاً استخدام "الأقلية" لوصف الديناميكية التي تحفز مجموعة أو مجتمعاً معيناً على الدفاع عن حقوقه باعتباره "أقلية". وهذا يجعل كلمة أقلية مرنة للغاية وواسعة الانتشار. وكمؤسسة، يشير مصطلح الأقلية إلى الحاجة إلى اعتراف خاص وحماية و ضمانات لمجتمعات عرقية لغوية أو ثقافية أو دينية متميزة ومعترف بها. وهذا هو الفهم التقليدي لمصطلح الأقلية، والذي يتوافق مع تاريخ دقيق لتدوين الحقوق الجماعية وحالة الحماية في القانون الدولي من عصابة الأمم، إلى إعلان الأمم المتحدة الأحدث بشأن الأقليات لعام 1992. كمفهوم ومبدأ، يصف هذا المصطلح ظروفاً مختلفة من القهر والإساءة، سواءً التي عانى منها أو فرضت عليه، ويشمل "الضحايا" و"الجناة". في الوقت نفسه، تبقى التفسيرات والاستخدامات المحتملة مرتبطة بطريقة ما بأحد المعايير التي أنتجت في الأصل مفهوم الأقلية القومية، ألا وهو الإقامة والارتباط التاريخي الواضح بأرض ومنطقة. ومع ذلك، في أوقات الهجرات الجماعية، سواء لأسباب أمنية أو لأسباب سياسية واقتصادية ومناخية، قد يحتاج هذا الارتباط الإقصائي بين الأقلية والإقليمية إلى مراجعة وتطوير من أجل استيعاب ظروف أقلية جديدة أو عمليات "بناء الأقليات". إن نمو مجتمعات جديدة من السكان والعمال، غالباً على هامش "أوطانهم" الجديدة، قد يثير في المستقبل تساؤلات جديدة حول الأقليات، والتي غالباً ما يتم تجاهلها حالياً. من وجهة نظري، لا تقتصر هذه الظواهر

على أوروبا والغرب ككل. في منطقة الشرق الأوسط اليوم، يُثير عدد الأفراد الآسيويين والأفارقة العاملين في المنطقة، سواءً في الشرق الأدنى أو الخليج، قضايا كبيرة تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الجماعية والفردية. هذا لا يعني بالضرورة إدراج هذه التجارب ضمن نطاق الأقليات، ولكنه يثير تساؤلات حول ضرورة التمييز بين هذه الحالات على مستوى المجموعات والمجتمعات المحلية.

لذلك، لا ينبغي اعتبار جودة أي حالة أو وضع من أوضاع الضعف مبنياً على الأرقام فحسب، بل يجب وضعها في سياقها والبحث فيها بعمق، كل حالة على حدة، من منظور كلٍّ من فئتي الأغلبية والأقلية. عند تطبيق مصطلح الأقلية دون سياق دقيق، فإنه يميل إلى الإفراط في التعميم على أساس توزيع ضمني لا يقبل الشك للقيم بين "الضحايا" و"المضطهدين". من ناحية، ورغم أن "تهميش" المهمشين أو المعزولين أو المضطهدين يبدو وكأنه يُعطي صوتاً للمجتمعات المُجبرة على حالة من الحرمان، إلا أنه غالباً ما يُحيي شكوكاً قديمة ونهجاً ثقافية. إن الميل إلى إبراز العوامل العرقية والدينية كعدسة وحيدة لتفسير سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم يُعيد باستمرار تجسيد الجهات الفاعلة والموضوعات التي تم تحليلها، مُعيداً إنتاج صورة للمنطقة وسكانها ككيانات ثابتة، قابلة للتمييز موضوعياً على أساس هوياتهم "ما قبل الحداثة" و"دون الوطنية" التي تتطلب فقط تطبيق حلول سياسية متماسكة وثابتة لم تُعتمد بعد - بالمناسبة. تُصبح الفسيفساء العرقية والدينية في منطقة الشرق الأوسط مصدراً لجميع الأزمات والصراعات. وهكذا يُعاد تنظيم الساحة السياسية إلى مجموعات ومجتمعات مُتماسكة وسهلة التمييز على أساس "الهويات الدينية" التي تُنبئ فوراً بسلوكيات وتطلعات سياسية مختلفة.

من ناحية أخرى، يميل الافتقار إلى السياق والتعميمات المُفرطة إلى تجاهل أن خطابات الأقليات تُمثل أيضاً موارد سياسية ورمزية قوية تحت تصرف المجموعات والمجتمعات. كما دُكر سابقاً، يُمكن تأييد خطاب الأقليات إما من قِبَل نظامٍ ما لإضفاء الشرعية على حكمه، كما حدث في سوريا، أو من قِبَل جماعةٍ أو مجتمعٍ هَشٍّ لتعزيز حقوقه. في الحالة الأخيرة، لا ينبغي اعتبار المجتمع الهَشِّ المُعرَّف كأقليةٍ محروماً تلقائياً من القدرة على التأثير. هذه الأقليات ليست دائماً ضحايا سلبيين، ولكنها غالباً ما تستخدم استراتيجياتٍ مختلفةً للتفاعل مع الأغلبية، بدءاً من الوساطة والتوفيق والاندماج، وصولاً إلى التمكين الذاتي والتعبئة، وحتى خيار الهجرة المُتطرف. لذلك، تُشارك هذه الأقليات بفاعلية في تعريف هذه الفئة ووضعها في سياقها وتطويرها. على سبيل المثال، بينما طرح المؤتمر القبطي الأول عام 1911 فكرة وجود أمة قبطية، رفض جزء كبير من هذه الطائفة علناً، خلال مناقشة الدستور المصري (1922)، خطابات الأقليات ونظام الحصص القائم على انتمائهم الديني المتميز، واعتبروا مصيرهم في الأمة المصرية جزءاً كاملاً

من "أغلبية" البلاد. وبالمثل، عزز تدوين المجتمعات المختلفة التي تعيش في العراق الحديث نقاشاً معقداً حول تفسير فئة الأقلية.

في عشرينيات القرن الماضي، رفض اليهود الناطقون بالعربية في العراق تصنيفهم كأقلية، مع إعطاء الأولوية لتحديد هويتهم كعراقيين. بدلاً من ذلك، سعت الكنيسة الكلدانية إلى التوسط في هذه الفئة للحصول على اعتراف كامل باستقلاليتها الكنسية وللوصول إلى المجال السياسي العراقي، مما عزز دخول البطريرك الكلداني إلى مجلس الشعب لممارسة نفوذ مسيحي على مستوى النخبة العراقية. فسرت الكنيسة الكلدانية وضع الأقلية كمورد لحماية المجتمع، ولكن ليس لفصله عن النسيج الوطني أو جعله هامشياً سياسياً. وأخيراً، يدعم الآشوريون والأكراد موقفاً مختلفاً تماماً، حيث يستخدمون على نطاق واسع خطاب الأقلية ليكونوا مميزين ومُعترف بهم في شخصياتهم.

في الواقع، فإن كلمة "أقلية" ليست "محايدة" ولا "أحادية" في دلالاتها وتداعياتها. فهي تشمل بطبيعتها العديد من المستويات التحليلية المختلفة، من المعياري إلى المؤسسي، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والتاريخي. لا ينبغي الخلط بين هذه المرونة والنسبية، مما يجعل مصطلح "أقلية" قابلاً للاستخدام دائماً. كما ذكر في بداية هذه النظرة العامة، ينبغي وضع قضايا الأقليات في سياقها وفهمها كعملية ونتيجة للتداخل بين الموقعية، والزمانية، والتمثيلية، والسمات المعيارية السياسية. هذا الترابط هو ما يجعل قضايا الأقليات حاضرة بشكل خاص في مناطق مثل منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تظل هذه القضايا منظوراً ذا مغزى يمكن من خلاله تحليل مسار الأزمة متعدد الأوجه الحالي في هذه المنطقة.

أزمة الدولة وأزمة الأقليات في الشرق الأوسط

الدكتور حسن العاصي

أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا

تُشير المخاطر التي تواجهها الأقليات الدينية اليوم، كالمسيحيين في العراق وسوريا، والبهائيين في إيران، إلى معضلة أوسع نطاقاً، تشمل جميع تجليات "الأقلية" ضمن هذا الفضاء الجغرافي والجيوسياسي الواسع. وتُشير إلى أقليات عرقية ولغوية، كالأكراد في العراق وسوريا وتركيا، والأذريين في إيران. وتُعيد هذه القضية إحياء قضية وضع أقليات الشتات، كالفلسطينيين في سوريا، ولبنان، ومصر، وليبيا، وحال اللاجئين والنازحين السوريين اليوم. وتُلقي ضوءاً جديداً على التقلبات التاريخية للأقليات المُهملة، كالسود في دول مثل تونس، أو الأقليات غير المرئية، كالبدون عديمي الجنسية في الكويت، أو العلويين في تركيا. وأخيراً، تُشكك هذه القضية في الأشكال المتعددة لأوضاع الأقليات السياسية والاجتماعية التي فُرضت، بغض النظر عن أعدادها، من قبل أنظمة استبدادية مُختلفة، كاستراتيجية للسيطرة والهيمنة القسرية.

ليس من قبيل الصدفة أنه في غضون بضع سنوات، وبعد أن كانت تُعتبر المرحلة الحاسمة المحتملة لكسب معركة التعددية، أصبحت الانتفاضات العربية تُصوّر على أنها المحفز لنوع من أزمة الأقليات العالمية في العالم العربي أو في العالم الإسلامي.

ومع ذلك، فإن الوضع الحرج في الشرق الأوسط ليس استثنائياً ولا فريداً. بل تبدو المنطقة أشبه بـ"حزام تمزق" يدور فيه نزاع أعمق بكثير، يطمس الخطوط التي تُحدد تقليدياً أسس وقواعد السياسة الحديثة، مثل الأغلبية والأقلية، والوطنية والعبارة للحدود الوطنية، والحقوق والواجبات التي تُشكل أساس مبدأ المواطنة. لا يُحدد هذا الوضع الارتباط الهيكلي بين أزمة الدولة وأزمة الأقليات فحسب، بل يزيد أيضاً من تعقيدها وتعدد مستوياتها. لذلك، يجب تقييم قضايا الأقليات اليوم من خلال وضع تأثير مجموعات مختلفة من العوامل في سياقها. من جهة، من الضروري إعادة النظر في التفاعل بين الإرث التاريخي الذي تطورت عليه سياسات ومجتمعات الشرق الأوسط المعاصرة والمنطق الذي يُغذي أشكال الصراعات الاجتماعية والسياسية الحالية. من جهة أخرى، لا بد من تحليل الأزمة الحالية مع مراعاة التأثير المحتمل للظواهر العابرة للحدود الوطنية والعالمية على المنطقة.

فكرة الأقلية واستقبالها السياسي المعاصر في منطقة الشرق الأوسط

ابتداءً من المجموعة الأولى من العوامل، أثبتت الأفكار القومية المتعلقة بالأقلية أنها إشكالية منذ نشأة تاريخ الدولة الشرق أوسطية الحديثة. ويرتبط ذلك بكيفية تصوّر القومية في المنطقة، لا سيما في الأوساط التركية والعربية والإيرانية. في الوقت نفسه، ولأن مفهوم الأقلية دخل هذه المنطقة وتطور فيها من خلال النفوذ والتدخل الغربي، فإن مسألة الأقلية وحماتها تُعيد إحياء شكوك قديمة ومخاوف سابقة بشأن التأثيرات الخارجية، سواءً كانت دولية أو إقليمية. نتيجة هذين العاملين، لم يقتصر الأمر على رفض فكرة الأقلية فحسب، بل امتد إلى مصطلح الأقلية نفسه، بل طُرد من الخطاب الإقليمي الرسمي، مُعطياً الأولوية لاستخدام مصطلحات مثل المجتمعات والجماعات، والقبائل أو الشرائح/المكونات لوصف التعددية الاجتماعية، والثقافية، والإثنية، والدينية، دون ذكر الأقليات مطلقاً. وحتى اليوم، لا يزال هذا التحيز قائماً تجاه هذا المفهوم.

يقدم الدستور العراقي لما بعد صدام مثلاً واضحاً على ذلك، حيث اعتُبر مجرد استخدام مصطلح الأقلية (الأقليات) في الميثاق الجديد إشكالياً وناقلاً لخطابات انقسامية وطائفية، واختار بدلاً من ذلك مصطلح المكونات/الشرائح. ولأسباب سياسية وجيوسياسية، اعتبرت القومية التنوع العرقي واللغوي تهديداً وجوذاً لشرعية الدولة القومية الحديثة واستقلالها وسيادتها في المنطقة. وقد حظي التنوع بين الأديان باهتمام أكبر، وإن لم يُقدم حلاً مستقراً. أُجبرت الأقليات غير المسلمة على استيعاب هوياتها، مستفيدةً من بعض أشكال الاستقطاب والعلاقات التعاقدية التي ضمنت وجودها في ظل قبول حكم الأغلبية المسلمة. وقد مالت مساهمات غير المسلمين في النسيج الاجتماعي والسياسي إلى الصمت العلني والتقليص، على الرغم من انخراطهم ومشاركتهم في السياسة اليومية والاقتصاد والمجتمع. حتى حالة لبنان تُظهر صعوبة إيجاد حلول مناسبة ودائمة في هذا الصدد. فقد نشأت التعددية السياسية هناك كنتيجة لأعمال متكررة من الوساطة وإعادة التقسيم، والتفاوض على هوامش وتسلسلات الإدماج والإقصاء لكل مجتمع بدلاً من إنتاج مسارات متينة للتكامل بينها.

علاوة على ذلك، فإن مثل هذا الوضع المؤقت قد تورط حتماً في الزخم السياسي اللبناني مع الصراعات الإقليمية السياسية، والجغرافيا السياسية، مما يجعل هويات الجماعات ومواقفها السياسية عرضة للتأثيرات الخارجية. من ناحية أخرى، يُنظر إلى التنوع داخل المسلمين على أنه تحدٍ أكثر تعقيداً لأنه فُسر على نطاق واسع على أنه قد يقوض شرعية الأغلبية المفترضة على أعلى مستوى. إن حالة المجتمعات الشيعية في المملكة العربية السعودية والبحرين تفسر هذا الأمر جيداً، وكذلك العلاقة المتوترة بين هاتين الطائفتين في العراق اليوم. لذلك، ليس من قبيل المصادفة أن التوترات داخل المسلمين اليوم تمثل أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة، مما يعزز الأمننة والتسييس والانقسام الطائفي. لقد أصبحت الطائفية والانقسام الشيعي

السني الصيغة السائدة لتفسير مثل هذه الحالة. في الواقع، أصبح سوء إدارة التنوع في كثير من الأحيان أداةً للهيمنة والحكم أو استراتيجيةً للدفاع عن الأنظمة وحماتها، بدلاً من أن يكون سبباً لتحقيق الشمول والمواطنة. إن عدم الاستقرار والاضطرابات الإقليمية الراهنة تُعيد إحياء هذا التوجه، جاعلةً قضايا الأقليات أدواتٍ للجدل السياسي والتعبئة الطائفية.

لا ينبغي النظر إلى هذا الوضع من منظورٍ ثقافي، بل كنتيجةٍ جانبيةٍ للتوترات والمنافسات التي كانت تدور في إطار "الأغلبية" منذ بداية القرن العشرين. لقد تنافست الوطنية والعروبة والإسلام السياسي، بكل مظاهرها التاريخية والإقليمية المتنوعة، تنافساً محموماً لفرض تفسيراتٍ متباينةٍ في كثيرٍ من الأحيان لدور الإسلام في السياسة وأسس الأمم والدول. هذا جعل كلاً من الأقلية والأغلبية أدواتٍ للمواجهات الجيوسياسية، تُشوّه الاختلافات والتنوع وتحوّلها إلى كبش فداء.

من أهم الأسئلة المطروحة ليس أيّ الخطابات السياسية المذكورة أعلاه أثبت احترامه للتنوع والتعددية، بل لماذا أحييت جميعها قضايا الأقليات، مجسدةً حكم الأغلبية الصارم والإقصائي في مبادئ بناء الدولة والأمة. يمكن القول إنه ينبغي التمييز بين الإسلام السياسي والأنظمة "العلمانية". فالأول يُشكل تحدياً أكبر بكثيرٍ للتنوع بين الأديان من الثاني، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية إعادة تطبيق نظام أهل الذمة بطريقة متماسكة ومنفتحة إلى حد ما. لا ينبغي تجاهل هذه المشكلة. في الواقع، يُظهر الإسلام السياسي بطبيعته حدوداً فيما يتعلق بكيفية التوفيق بين المواطنة والتنوع داخل/بين الأديان في المجتمع والسياسة. مع ذلك، لا ينبغي تجاهل أن الأنظمة "العلمانية" قد أعادت على نطاق واسع طرح اتفاقيات ضمنية مثيرة للجدل مع الأقليات، مطالبةً إياها بالولاء الثابت مهما كان الثمن مقابل أمنها.

في الواقع، يرتبط الفرق بينهما ارتباطاً وثيقاً بالمحتوى والنوعية اللذين أنتج التهميش. وسواء أكان علمانياً أم دينياً، فإن كيفية تفسير وفرض منطق القومية وحكم الأغلبية من قبل مختلف الأنظمة هي التي أنتجت في أغلب الأحيان العزلة الانتقائية والتهميش.

أزمة الدولة وأزمة الأقليات

تبدو قضايا الأقليات اليوم بمثابة ذروة ديناميكية أطول من الصراعات الاجتماعية والسياسية المتكررة. تتجلى أزمة الدولة وأزمة الأقليات في ديناميكيتين متوازيتين، وإن كانتا متشابكتين. من جهة، يكمن في صميم هذه الأزمات نقدٌ وتحديٌّ جذريان للدولة الشرق أوسطية الحديثة، أو بالأحرى، لمجموعة القيم والمبادئ التي شكّلت على أساسها السياسة والاقتصاد والمجتمع الإقليمي خلال المئة عام الماضية. من جهة أخرى، تُثير الانتفاضات العربية والأزمة الحالية تساؤلاتٍ صريحة حول كيفية تطبيق فكرة الأغلبية والأقلية، ودور هذه الفئات ومحتواها

وتداعياتها المتعددة في المجالات الاجتماعية والسياسية الإقليمية اليوم. يدور هذا الجدل الواسع والمتعدد الأوجه حول محاولة مُعقّدة لإعادة صياغة التفسيرات المتباينة للواجبات والحقوق المتمحورة حول الأمة/الدولة، بالإضافة إلى التضامانات والهويات السياسية للجماعات، والتوسط بينها، منقطةً مع العالمية والعولمة وضيق الأفق. تشمل هذه الظاهرة الأغلبية والأقليات القومية والاجتماعية-السياسية، ولها جانبان.

أولاً: تُشكك بشكلٍ مباشر في كيفية فرض الأنظمة السياسية والدول لتصنيفاتها ومنطقها في العقود الأخيرة. وعلى الرغم من العيوب والغموض الحتمي في أي عملية تحويلية، فإن الناس الذين احتشدوا في ساحات وشوارع تونس، والقاهرة، والمنامة، ودمشق، وصنعاء، وطرابلس، وغيرها من المدن والبلدات العديدة في هذه المساحة الجغرافية المتنوعة، أعربوا عن رغبتهم في تقويض النظام السابق (النظام) كأفراد وكمجتمع.

ومجموعات أخرى تطمح إلى مواطنة أصيلة ذات حقوق اجتماعية واقتصادية جوهرية. وقد نددت الاحتجاجات والتخريب بأشكال متعددة من التهميش وإنكار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والجنسية، بالإضافة إلى الهويات الثقافية والإثنية واللغوية والدينية، التي دأبت معظم الأنظمة الإقليمية على التلاعب بها بشكل انتقائي بهدف فرّق تسد. وطالبت المظاهرات والاحتجاجات في تونس بتغيير النظام بسبب المعاناة على المستويات الاجتماعية، والاقتصادية، والأخلاقية، والمعنوية، والوجودية. وبالمثل، أشار إحياء "الصليب والهِلال" في مصر إلى الرغبة في تجاوز الخطابات المجتمعية المفروضة من الداخل والتنديد بها علناً، فضلاً عن الاستغلال الطائفي الذي دبره نظام مبارك.

ثانياً: في أعقاب الانتفاضات العربية، انتعشت قضايا الأقليات من خلال إحياء النقاشات الداخلية داخل مختلف الجماعات والمجتمعات حول مدى ملاءمة وفرصة العمل والدعوة إلى "حقوق الأقليات" داخل نظام سياسي ومجتمع معين، وكذلك على المستوى الدولي. في الواقع، تُثير قضايا الأقليات اليوم تساؤلاتٍ حول نطاق الذات والتضامن الجماعي والعلاقات داخل المجتمع، فيما يتعلق بأفضل السبل للحصول على حقهم في "الاختلاف". فالأغلبية والأقليات لا تُنتجان من الأعلى فحسب، بوصفهما انعكاساً لدول حديثة متزايدة المركزية والقومية والأغلبية، بل تُنتجان وتُصاغان وتُقبلان أو تُعارضان من الداخل، وفيما يتعلق بالمجتمعات والمجموعات الأخرى والمجتمع ككل. لذلك، تُنتج هذه الفئات حتماً من خلال التشابك بين العلاقات الأفقية والرأسيّة داخل المجتمع وبينها. وبالتركيز على الأبعاد الدينية والإثنية، تُمثل حالة العراق بوضوح التوترات التي تتخلل وتتقاطع مع فئات الأقلية والأغلبية. واليوم، يطالب جزءٌ من الوجود المسيحي العراقي بشكل متزايد بالاعتراف به كمجتمع عرقي-قومي متميز وفقاً للإطار الأشوري-الكلداني-السرياني. يعبر هذا الموقف عن الرغبة في تجاوز الانقسام الداخلي المسيحي

ضمن إطار عرقي لغوي مشترك (سلوم، ٢٠١٣، ص ١١). علاوة على ذلك، يرى هذا الموقف ضرورة تحقيق أشكال من الاعتراف ذات آثار إقليمية، كما تشير خطة نينوى. وقد استقطب هذا المشروع أيضًا عددًا متزايدًا من المؤيدين من الإيزيديين، وخاصة بعد مجازر داعش في سنجار عام ٢٠١٤. في ظل هذه الخلفية، يطالب جزء آخر من المسيحيين العراقيين بالمواطنة الكاملة في الدولة العراقية، مؤكدين على أهمية وحدة الأمة وضرورة تحقيق وعد المساواة والحرية الدينية بالكامل. ووفقًا لهذه الرؤية، لا ينبغي أن يتعارض كون المرء أقلية دينية مع مبدأ الأمة العراقية الموحدة أو مع الحقوق الخاصة للوجود غير المسلم في البلاد. في الوقت نفسه، تتوسط مجتمعات لم تستفد قط من أشكال التمييز الإيجابية، مثل الصابئة المندائيين، بين هذين الموقفين، مطالبين بالاعتراف الكامل والضمانات كمواطنين، ولكن أيضًا كأقلية متميزة تحتاج إلى حماية خاصة واعتراف عام. في هذه الأثناء، ينخرط العرب السنة والشيعية في صراع معقد لإعادة تعريف موازين القوى داخل الدولة والأمة، رافعين الهويات الطائفية إلى مصادر جديدة للشرعية والتعبئة والنشاط السياسي، بينما يبذو الأكراد مُصرِّين على نيل استقلالهم. وتُعدّ كيفية التوفيق بين هذه المناهج والمواقف المختلفة جزءًا من أزمت الأقلية وتحديات التعددية اليوم. وتشير هذه القضايا هيكلًا إلى مجالات العلاقة بين السلطة المعيارية والوزن الديموغرافي والاجتماعي، بالإضافة إلى العلاقة بين الأفراد والجماعات والمجتمعات في زمن تفكك عميق وإعادة تشكيل للنظام الاجتماعي والثقافي القديم. وبالمثل، يؤكد الجدل القبطي الداخلي في مصر التوترات القائمة بين التفسيرات الذاتية المتعارضة لما يُشكّل المجتمع وما ينبغي أن يكون عليه مصيره داخل الأمة والدولة. فمن ناحية، ينظر بعض الأقباط إلى أنفسهم كأقلية قومية. تطور هذا التفسير من ترجمة وإعادة تشكيل الشخصية الدينية القبطية المميزة إلى فئة عرقية مستقلة (محمود، ٢٠١٦). من ناحية أخرى، لا يزال جزء كبير من المجتمع يرفض هذا الخطاب، مجددًا رفضه التقليدي لقواعد الأقلية باعتبارها مثيرة للانقسام ومضرة بمكانة وجود يُعتبر الصوت الأصلي لمصر التاريخية، وبالتالي فهو ليس أقلية بحكم التعريف. ازداد هذا التوتر الداخلي تنوعًا بعد ثورة التحرير، وانتخاب محمد مرسي رئيسًا، وإزاحته من قبل جهاز عسكري مُشرَّع بدعم شعبي واسع. وقد أدت هذه الأحداث إلى تعقيد مفاهيم الأغلبية السياسية والأقلية، بالإضافة إلى أهمية حكم الأغلبية. مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة. وأخيرًا، يُظهر وضع الأمازيغ في شمال أفريقيا أن مطالبهم بالاعتراف العام والمؤسسي تتجاوز بكثير إطار الأقلية، وتعبّر عن رغبتهم في أن يُحسبوا رسميًا كشركاء متساوين في النسيج الوطني (بيرغ وروسي-دوريا، ٢٠١٥).

تأثير الديناميكيات العابرة للحدود الوطنية والعالمية على قضايا الأقليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما أشارت الديناميكيات التي حللناها آنفًا، لا يمكن تحليل قضايا الأقليات وتحديات إدارة التنوع تحليلًا كاملاً دون مراعاة نمطيتها، وخصائصها السياقية، وارتباطها المتأصل بتسلسلات السلطة والهيمنة على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وفيما يتعلق بهذا الجانب الأخير، تكتسب قضايا الأقليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم أهمية بالغة نظرًا لتأثير ديناميكيات عابرة للحدود الوطنية وعالمية محددة تؤثر بشكل متباين على السياسات الإقليمية. ورغم تشابك هذه الديناميكيات حتمًا وكونها في كثير من الأحيان جزءًا من نفس العمليات السياسية الكلية، إلا أنه يمكن تقسيمها إلى مجموعتين تجريديتين. تتعلق المجموعة الأولى بالظواهر التي أدت مباشرة إلى السياسات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واختلاف موازين القوى داخل كل دولة. أما المجموعة الثانية فتتعلق بالعمليات والديناميكيات التاريخية الأوسع التي، وإن كانت تتطور خارج نطاق التقلبات التي تستهدف هذه المنطقة ومستقلة عنها، إلا أنها تؤثر مباشرة على سياسات المنطقة اليوم، مما يزيد من عدد المتغيرات والعوامل السياسية المترامنة، والتي تُشكل وتؤثر على قضايا الأقليات وفهمها.

في المجموعة الأولى، نجد الإسلامية المتطرفة (الجهادية) والتنافس الجيوسياسي السعودي الإيراني. وتعزز كلتا الظاهرتين التسييس العابر للحدود الوطنية للهويات الدينية وتلعبان به. على الرغم من رفضها الصريح الاعتراف بفئات الأقلية والأغلبية، أو عدم إظهارها أي اهتمام بها، فإن الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة، التي تُوصف عمومًا بالجهادية، تتلاعب بمشاعر الحرمان من الحقوق والرغبة في الانتقام لدى المسلمين المهمشين في المنطقة وفي الغرب لحشد الدعم وزعزعة استقرار النظام السياسي، متصورةً تأسيس نظام سياسي جديد قائم على فكرة إقصائية دقيقة عن التشابه والتنوع (بلياني وماجيوليني، 2015). يصفون أنفسهم بأنهم منقذون وأقلية مستنيرة تسعى إلى القضاء على حكم "الأغلبية-الأقلية" الزائف في السلطة، وإطلاق سراح الأغلبية المهيمنة والأمة بأكملها. من ناحية أخرى، تغذي المنافسة الجيوسياسية السعودية الإيرانية الاستقطاب الطائفي بهدف العودة إلى أو عرقلة مراجعة موازين القوى التقليدية داخل مختلف الدول العربية (ماتيسن، 2013) من البحرين إلى اليمن وسوريا ولبنان. هذا التنافس الجيوسياسي يتلاعب بمشاعر الحرمان والتهميش، ويعيد ترتيب فئات الأغلبية السياسية والأقلية. في الواقع، لا تكمن القضية الجوهرية في هذه الديناميكيات في تسييس وضع وظروف مجتمع معين مع دولة ومجتمع. فالارتباط بين قضايا الأقليات والسياسة أمر لا مفر منه. بل تدور هذه الديناميكيات حول كيفية تفسير وتأطير التدايعات السياسية الحتمية التي تطرحها هذه الأسئلة فيما يتعلق بقضايا

النظام السياسي، والدولة، والمواطنة، والمجتمع نفسه. وراء قضايا الأقليات، تكمن أسئلة تتعلق بالتعايش والمواطنة، بالإضافة إلى ما ينبغي اعتباره اصطناعيًا وأصيلًا في النسيج الاجتماعي والسياسي الوطني والمجتمعي.

في المجموعة الثانية، نجد ديناميكيتين مهمتين عابرتين للحدود الوطنية وعالميتين تؤثران بشكل مباشر على قضايا الأقليات اليوم، وهما: تجدد الاهتمام السياسي الدولي بوضع الأقليات وظروفها، لا سيما فيما يتعلق بالتنوع الديني، والأهمية المتزايدة لتقنيات الاتصال العالمية الجديدة. وقد أثرت هاتان الظاهرتان على المرحلة الحالية من تفعيل وتسييس هويات المجتمعات.

بدءًا من الأول، أدى سقوط الاتحاد السوفيتي إلى ظهور ديناميكية معقدة لإعادة ترتيب موازين القوى العالمية، مغيرًا المفاهيم التقليدية للتدخل والأمن والصراع. وقد أعطى الشعور بالارتياح الناتج عن نهاية منطلق الحرب الباردة وتراجع احتمالات الحرب النووية أهمية مركزية جديدة لمبدأ الالتزام الأخلاقي بالتحرك، لا سيما فيما يتعلق بحالات الاضطهاد والتمييز على أساس المعتقدات العرقية والدينية. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، وبعد عقود من انعدام الثقة الضمني تجاه وظيفة فئة الأقليات القومية القديمة أو التقليدية - بسبب الإرث السلبي لتلاعب النازيين/الفاشيين بهذا الخطاب في أوروبا - أظهر المجتمع الدولي اهتمامًا متجددًا بمكانة وحقوق المجتمعات، ليصبح جمهورًا أكثر تقبلًا ومستعدًا للتدخل في هذه المجالات. وقد تجلّى هذا الاهتمام الجديد بقضايا الأقليات القومية ليس فقط من خلال وضع قوانين إنسانية جديدة ومناصرة المنظمات غير الحكومية، ولكن أيضًا من خلال

كذلك من خلال صياغة مبادئ استراتيجية جديدة، مثل مسؤولية الحماية. وفيما يتعلق بهذا الجانب الأخير، ورغم نتائجها المتباينة، تُقدم البعثات العسكرية غير التقليدية، كما في كردستان والصومال والبلقان، أمثلة واضحة. وفي ظل هذه الخلفية الإيجابية المحتملة للعديد من الأقليات القومية المهمشة والمتجاهلة، والتي اكتسبت دعمًا دوليًا غير متوقع لقضيتها، أثبتت هذه الديناميكية التاريخية أنها مثيرة للجدل إلى حد كبير في آثارها الملموسة. فعلى المستوى النظري، لم يُسهم دمج قواعد الأقليات في إطار التدخل العسكري غير التقليدي في تطوير فهم شامل جديد لقضايا الأمن يركز بشكل أكبر على المستوى الإنساني (الأمن الإنساني)، ويحتضن البعدين الفردي والجماعي للبشر فحسب، بل زاد أيضًا من مخاطر أمنة قضايا الأقليات، مما يُنشئ علاقة هيكلية جديدة بينها وبين التدخل الإنساني العسكري الأجنبي. ويبدو أن الخطاب المُعاد إحياءه

حول الالتزام الأخلاقي بالعمل قد أعاد جزئيًا إحياء التصور التقليدي للقرن التاسع عشر بأن قضايا الأقليات لا توجد إلا ضمن فضاءات جيوسياسية محددة، أي خارج نطاق الغرب. يمكن أن يُعزز هذا شكوكًا جديدة حول تعزيز حماية أقليات قومية مختارة والدفاع عنها لأغراض سياسية بالدرجة الأولى (فوكس، ٢٠١٣، ص ٤٥٤) أو إخضاع أوضاعها لمعادلات القوة بين الدول والمجتمع الدولي. وتُلمس هذه المخاوف بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث ارتبطت حماية الأقليات تاريخيًا بالتدخل الغربي. في الوقت نفسه، ثبت على نطاق واسع عدم فعالية هذه التدخلات في حل قضايا الأقليات على أرض الواقع. لقد فشلت معظم التدخلات العسكرية غير التقليدية في مواجهة تحديات ما بعد الصراع، وأثبتت عجزها عن تفعيل واستدامة عمليات بناء الأمة والدولة اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية التي تُسبب قضايا وأزمات الأقليات بشكل مباشر. في أكثر الحالات إيجابية، حلّ هذا التدخل العسكري حالة الطوارئ، لكنه بلّور الأزمة. أما في أسوأ التجارب، فلم يُسفر عن سوى إدخال متغيرات سياسية جديدة على الصراعات الجارية، دون عرقلة تدفق اللاجئين من مناطق الحرب. لا يُمكن حل قضايا وأزمات الأقليات باستخدام الجيش وحده. كما ذُكر آنفًا، تُعدّ السياسة والدولة المجالين اللذين ينبغي تقييمهما ومعالجتهما.

فيما يتعلق بالديناميكيات العالمية والعبارة للحدود الوطنية، ساهمت العولمة والإنترنت في إعادة ترتيب مفاهيم الهوية والوعي بالذات، ودعم إحياء وتحول التضامن بين الجماعات والمجتمعات المحلية من خلال تسهيل التفاعل بين الأوطان والشبكات العابرة للحدود الوطنية. ومن خلال تقديم الدعم والمساندة لمجتمعات الأوطان في الأزمات، تمارس الشتات تأثيرًا هامًا على قضايا الأقليات، مما يؤثر بشكل مباشر على طريقة تفسير هويات المجتمعات المحلية وتحديد الأسباب الجذرية لمعاناتها (لونجفا وروالد، ٢٠١٢، ص ١٦). وتساعد الشتات عمومًا مجتمع الأوطان على التماس الدعم الخارجي الممكن، وخاصة من البلد المضيف. وقد يكون وجود شتات قوي عاملاً حاسمًا في ظهور قضية أقلية في بلد معين، بينما قد يؤدي غيابه إلى حصر الجماعات والمجتمعات المضطهدة على قدم المساواة في حالة من الغموض وعدم الأهمية. هذا الوضع يزيد حتمًا من التشابك بين الجانبين "الوطني" و"العابر للحدود الوطنية" لمثل هذه المسألة. ومع ذلك، قد تُفضي نتيجة هذه العلاقة إلى مفارقة. فبدلاً من تحرير وكشف الأسباب الجذرية للأزمات والمخاطر، غالبًا ما يُخاطر هذا التشابك بإنتاج هرميات جديدة للسلطة، لا سيما ضمن بُعد المجتمع، مما يزيد من إشكالية تصنيف الأقليات ومبدأ حمايتها. لا يبدو الشتات أكثر ميلًا لتأطير خطابه من منظور أقلية مضطهدة أو مهمشة استنادًا إلى تجربته الشخصية في الإساءة والتشريد والهجرة فحسب، بل ولأن الشتات أكثر قدرة على الضغط في بلده المضيف وفي المحافل الدولية، فإنه غالبًا ما يميل إلى فرض خطاب أقلية على بقية المجتمع الذي لا يزال يعيش في الوطن،

متجاوزًا العوامل الديموغرافية والمعيارية وتداعياتها السياسية السياقية. وبالتالي، قد يجد المجتمع المحلي نفسه في موقف صعب. من جهة، قد يُحَقَّر هذا على تبني خطاب الشتات للاستفادة من مساعداته الاقتصادية وحضوره الدولي، متجاوزًا بذلك جزئيًا وضعًا صعبًا بفضل هذه الموارد غير المتوقعة. من جهة أخرى، قد تُعَرَّض هذه الخطوة مكانته في الداخل للخطر، حيث يواجه أشكالًا جديدة من التهميش والعزلة السياسية. لذلك، يُشكّل هذا الوضع تحديًا للمجتمع المحلي يتمثل في وساطة مزدوجة: سلطة الدولة و

حثّ الأغلبية على إثبات ولائها والدعوة إلى حماية وتمثيل أفضل كمواطنين كاملين الحقوق، وكذلك مع شتاتها للتوسط في تقديم مساعداتهم ودعمهم ووضعها في سياقها المناسب وفقًا للظروف المحلية. هذا التشابك بين البعدين العالمي والوطني يجعل واقع إنتاج الهوية وقضايا الأقليات عالميًا ومحليًا وعابرًا للحدود الوطنية بشكل متزايد، ليصبح أحد العوامل التي تفسر قضايا الأقليات اليوم في المنطقة. وكما ذُكر سابقًا، تُقدم حالات المجتمع المسيحي العراقي، وجزئيًا حالة الأقباط في مصر، العديد من الرؤى في هذا الصدد.

يؤكد الاضطراب الإقليمي المستمر أن قضايا الأقليات في الشرق الأوسط قد عادت إلى الظهور، متشابكةً بشكل وثيق مع مجالات السيادة والجغرافيا السياسية وإنتاج الهوية. هذا ليس استثنائيًا ولا فريدًا، ولكنه، كما سيُحلل القسم التالي، نتيجةً تحددها الإرث التاريخي الدقيق لكيفية وضع العلمانية والحدثة في سياق السياسة الإقليمية.

الدول الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقضايا الأقليات: التشابك بين الجغرافيا السياسية والسيادة

تُعدّ دراسة العلاقة التاريخية بين أطر الأقليات وسيادة الدولة والجغرافيا السياسية أمرًا أساسيًا لتفكيك الأسباب الجذرية التي تجعل قضايا الأقليات عاملاً مهمًا في الأزمة الراهنة في المنطقة. هذه هي النتيجة الطبيعية والتركيز النهائي الضروري لهذا العمل. يشير ارتباطها أساسًا إلى أسس الدولة القومية أو التمثيلية الحديثة: كيف تم تصورهما وتطويرهما عالميًا، بالإضافة إلى سياقها المحلي. من جهة، هذا الارتباط مُدرج في تاريخ الدولة القومية الحديثة كظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية معولمة. من جهة أخرى، يتجاوز التفسيرات الثقافية أو السرديات الاختزالية لقضايا الأقليات التي تنظر ببساطة إلى الإرث الاستعماري، ويتعلق بالخلفية التاريخية والاجتماعية والثقافية المحددة التي تم على أساسها تقديم مثل الدولة القومية الحديثة، ووضعها في سياقها، وتطويرها. سواءً بالتركيز على الآثار السياسية للعلاقة الإجرائية بين الأغلبية والأقلية أو

على العناصر المختلفة التي تُسهم في إرساء هذه التصنيفات، فإن أساس الدول القومية الحديثة لا يُحدد ويفرض هذه الفئات فحسب، بل يتطلب هيكلياً أيضاً إنجاز هذا الإجراء المعياري. في الواقع، فرضت الدولة الحديثة ممارسات معيارية للتوحيد والتجانس والتكامل، بالإضافة إلى التمايز والتباين والعزل.

وبناءً على ذلك، قبل النظر في الخلفية التاريخية، لا بد من تفكيك ثلاثة مجالات لكشف العلاقة بين قضايا الأقليات والسيادة والجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعود الدولة القومية الحديثة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يرتبط تطور فئة الأقليات الحديثة هيكلياً بعود السياسة العلمانية الحديثة والدول القومية الحديثة بفصل السياسة عن الدين (محمود، 2016، ص 8-9). ومن خلال الحفاظ على الفصل بين الكنيسة والدولة وحصر الدين في المجال الخاص، أعادت السياسة العلمانية الحديثة صياغة فئة الدين هيكلياً. نظمت الدولة ما ينبغي أن يكون عليه الدين، مُدمجةً العوامل الدينية في الحياة الاجتماعية. واعتُبرت خصخصة الدين أساسيةً لتحقيق وعد المساواة المدنية والسياسية. مع ذلك، أفضت هذه العملية إلى مفارقةٍ ظاهريةٍ، حلّ النظام السياسي العلماني الحديث مشكلة نزع الطابع السياسي عن الدين بخصصته. في الواقع، تشابكت مصائرهم هيكلياً، بإخضاع الحياة الدينية لسيطرة الدولة. تحوّلت أوجه عدم المساواة والهويات الدينية، وارتبطت تدريجياً بمجالات الحقوق المدنية والاجتماعية. أصبحت الدولة المرجع الوحيد الموثوق لأي مطالبات تتعلق بالهويات الدينية وعدم المساواة. ومن خلال استحداث مجالات وحدود جديدة للدين، قامت الدولة أيضاً بتأسيس وإعادة تشكيل الكيانات التي تم إضفاء الشرعية عليها لتمثيل وتحديد كيفية عيش الهويات والاختلافات الدينية، والاعتراف بها، أو التنازع عليها داخل المجال المجتمعي، وفي علاقتها بالسياسة والمجتمع. وبشكل متناقض، زادت هذه العملية من المضمون السياسي للقضايا الدينية، وخلطت بين الديني والدينيوي. يُفسر تاريخ عملية بناء الدولة في الشرق الأوسط إلى حد كبير أحد التطبيقات المعيارية أو السياقية المحتملة لهذه التوترات المتأصلة بين السياسة والدين، وكذلك بين الخاص والعام. على الرغم من أن دول الشرق الأوسط الحديثة أقرت بمبدأ المساواة في دساتيرها، إلا أن معظمها قام على عملية موازية تتمثل في حصر العوامل الدينية في المجال الخاص، والاعتراف بالإسلام كعنصر أساسي في الهوية وتكوين "الأمة" والدولة. أدى هذا على الفور إلى إعادة صياغة الاختلافات الدينية وفقاً للقواعد الجديدة للمواطنة والقومية، والتي تُعرّف الأغلبية والأقليات وفقاً للانتماءات الدينية الهرمية، بالإضافة إلى مكانة كل منها في الدولة

والمجتمع. وقد أوفت معظم دول الشرق الأوسط الحديثة بوعد خصخصة الدين، وحصر تأثير الانتماءات الدينية في مجالات قوانين الأسرة التي ينبغي تنظيمها وفقاً للانتماءات والتقاليد الدينية المتميزة للمواطنين (محمود، 2016، ص 115). تحقق هذا التحول بمنح الجماعات الدينية الحق في إنشاء مؤسساتها الخاصة والحفاظ عليها. وبتحملها مسؤولية إدارة شؤون أفرادها العائلية والشخصية، اندمجت الجماعات الدينية القائمة وقياداتها في النظام الإداري للدولة وأعيدت صياغتها وفقاً لمعاييرها (ماجوليني، ٢٠١٦). وفي الوقت نفسه، ساهم الاعتراف الدستوري بالإسلام كعنصر أساسي في بناء الأمة.

وفرضت الدولة على غير المسلمين مستوى آخر من الخصخصة، مما عقّد وضعهم فيما يتعلق بالتواصل بين القطاعين العام والخاص ونسيج الهوية الوطنية. وقد أضفى هذا الوضع دلالات سياسية متعددة على وضع "الأقلية" لغير المسلمين. وفرضت الدولة نفسها كفاعل وحيد مُشرّع لتنظيم التوتر المتأصل بين القطاعين العام والخاص، وكذلك بين الأغلبية والأقلية. وفي الوقت نفسه، أدى الجمع بين خصخصة التنوع الديني وتوطين الإسلام إلى إضفاء طابع عرقي وطائفي على العوامل الدينية، مما زاد من تأثيرها على مجالات الهوية السياسية. وتفاوتت المؤسسة والاعتراف في كل دولة بناءً على التقاليد الإقليمية، وموازين القوى المحلية، والتأثيرات الخارجية. على سبيل المثال، بينما لم تعترف معاهدة لوزان (1923) في تركيا الحديثة إلا بالجماعات غير المسلمة التي كانت مؤسسة في عهد العثمانيين، وسع الفرنسيون في سوريا نطاق الاعتراف ليشمل مجتمعات مثل العلويين والدروز التي لم تخضع قط لمثل هذه الأحكام، مانحين إياها مساحة إقليمية (وايت، 2012).

ومن المفارقات، أنه بينما كانت الدولة الحديثة تشهد نموها المركزي المتسارع، بدت وعود الفصل بين الخاص والعام، وإزالة الطابع السياسي عن العوامل الدينية، واستيعاب/دمج التنوع ممكنة إلى حد ما. لطالما كانت قضايا الأقليات العرقية والدينية حاضرة، لكن التوترات المذكورة بدت قابلة للحل. ومع ذلك، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، بدأت الدول القومية الحديثة في إعادة صياغة مواقفها. فمن ناحية، بدأت الدولة في الانسحاب من المجتمع والاقتصاد، مُسندةً إلى الجهات الفاعلة الاجتماعية جزءاً متزايداً من صلاحياتها وأنشطتها السابقة. في الشرق الأوسط، حيث الغالبية العظمى من الاقتصادات ريعية، أدى هذا التحرك تدريجياً إلى تفاقم تبادل الولاءات مقابل رؤوس الأموال الرمزية والمادية، مما عزز قنوات الهوية والمجتمع (بيكارد، ٢٠١٢، ص ٣٣٥). وعلى وجه الخصوص، سمحت أزمة الحرس القومي القديم ودولة ما بعد الانتداب بعودة البُعد الديني بفضل قدرته الأفضل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للعديد من

الفئات المهمشة التي لا تزال تعيش على هامش مجتمعات الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، في أعقاب الثورة الإيرانية، عادت معظم أنظمة الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى الاستثمار في القطاع الديني-الثقافي، وأمنته لإيجاد شرعية جديدة وحماية الأنظمة الحاكمة (لونجفا وروالد، ٢٠١٢). على سبيل المثال، في بلد يُعتبر عمومًا خاضعًا لنظام علماني بطبيعته مثل سوريا البعثية، أعاد دستور عام 1973 إدخال المبدأ القائل بأن الرئيس يجب أن يكون مسلمًا (المادة 3,1) وأعلن أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع (المادة 3.2). وقد أكدت الإصلاحات الدستورية لعام 2012 هذه الأحكام مرة أخرى (فرحة وموسى، 2015، ص 9). ساهم الجمع بين التراجع عن المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار في رأس المال الرمزي الديني في تسييس العوامل الدينية وإضفاء الشرعية على القيادات الدينية (مكالوم، 2010؛ محمود، 2016، ص 177). وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار عودة الدين منذ سبعينيات القرن الماضي، سواء في شكل الإسلام السياسي أو إحياء القيادة الكنسية في دول مثل لبنان ومصر، إحدى نتائج هذا التراجع أو أزمة الدولة القومية العلمانية واختيارها التعاقد من الباطن جزئيًا على واجباتها الاجتماعية والاقتصادية. أصبحت سياسات الهوية والاستقطاب الطائفي أيضًا ردود فعل مثيرة للجدل على تزايد صعوبة الدولة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تنظيم التناقض الهيكلية بين الخاص والعام، مما أدى إلى طمس الحدود بين الوطني والعابر للحدود الوطنية.

دخول فئة الأقليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحديثة

في حين أن انتصار مثال الدولة القومية قد دلّ على التحول التاريخي للدولة إلى أداة في يد الأمة، سواءً وفقًا لتعريفها المدني أو الرومانسي، فإن عولمة مبدأ السيادة الوطنية قد أنتجت أغليات وأقليات كمؤسسات دائمة ومفاهيم عالمية (محمود، 2012؛ محمود، 2016). كانت الأقليات موجودة أيضًا قبل الدولة القومية، لكن أهميتها الحديثة تطورت بالتزامن مع الدولة العلمانية الحديثة، ووفقًا لمبدأ الأمم التي تتصور نفسها كوحدات اجتماعية وثقافية محدودة ذات سيادة على أراضٍ محددة وضمن حدود معينة. في إطار الدعوة إلى العلاقة المباشرة بين المواطن والدولة، حدّدت الدولة القومية مواطنيها الذين يتشاركون سمات دينية ولغوية وثقافية كـ "أغلبية" (أرندت، ١٩٧٩؛ محمود، ٢٠١٢؛ محمود، ٢٠١٦). أما الوحدات والمجموعات التي لا تنطبق عليها هذه التصنيفات تمامًا، فقد عُرفت بأنها "أقلية". ورغم الاعتراف بها كمواطنين متساوين، إلا أن هذه المجموعات وجدت نفسها في حاجة دائمة إلى بعض القوانين الاستثنائية خارج نطاق الحماية القانونية الاعتيادية نظرًا لتنوعها. وقد أدى تدوين هيئات دولية محددة لـ

سعت القوانين إلى حل هذا التناقض الهيكلي من منظورين. فمن جهة، سعت إلى التوسط في هذا التوتر الداخلي لحماية سلامة الدولة القومية واستقرارها من أي تحدٍ داخلي محتمل أو تدخل خارجي يستغل قضايا الأقليات. ومن جهة أخرى، سعت إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق آليات تمييز إيجابية تضمن وجود الأقليات القومية. ويعود هذا الاهتمام إلى القرن السابع عشر، عندما فُرض، مع صلح وستفاليا، مبدأ "عدم التدخل" إلى جانب حق "الأمير" في تحديد دين دولته وشعبه. وبناءً على ذلك، قامت السيادة الحديثة تحديداً على هذا التسييس للانتماءات الدينية، والسعي المتزامن لمنع أي استغلال محتمل للدين ضد النظام السياسي والدولة من الداخل والخارج. وقد أدى هذا حتماً إلى تشابك وتداخل قضايا الأقليات مع مجالات السيادة الوطنية والنظام الدولي. وخلال ذروة القوة الأوروبية في القرن التاسع عشر، وجدت هذه المنطق تطبيقاً مثيراً للجدل للغاية من خلال القانون الإنساني. بعبارة أخرى، رسّخ العالم الغربي أطر الأقليات ضمن مخططة الحضاري، معتبراً أن هذه المبادئ لا تنطبق إلا على المناطق غير الغربية، ومستغلاً إياها للتدخل في شؤون مناطق مختلفة. وتُعدّ الإصلاحات العثمانية لصالح الرعايا غير المسلمين، التي "اقترح" على إسطنبول في مؤتمر باريس بعد حرب القرم، والتدخل العسكري الفرنسي في الحرب الأهلية اللبنانية عام 1860، مثالين بارزين (فواز، 1993). وفي وقت لاحق، ترسخت هذه المنطق والمبادئ هيكلياً كمعيار للنظام الدولي من خلال معاهدات الأقليات في نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما دمجت حركة القومييين الأفارقة الحقوق الدينية والقومية في ثالث "الحماية العرقية والدينية واللغوية" (مولر-سومرفيلد، 2016، ص 264). وضعت منظمة الأمم المتحدة أول تدوين وتعريف للأقليات القومية، وطوّرت نظاماً لمعاهدات الأقليات، مؤكدةً على أنه لا يمكن تغيير أو تعديل الأحكام القانونية المتعلقة بوضع الأقليات القومية دون موافقة جنيف، وأخيراً، منح الأقليات القومية الحق في تقديم التماس في حالة الانتهاك والتمييز. صُممت هذه الأنظمة والآليات لتنظيم قضايا الأقليات القومية في أوروبا الوسطى والشرقية. ومع ذلك، فقد دخلت الشرق الأوسط عبر الانتداب أو بناءً على طلب الاعتراف باستقلال دولة حديثة التأسيس. وأصبحت مصادر إلهام للدول حديثة التأسيس من خلال الالتزامات التي تعهدت بها دولتا الانتداب، فرنسا وبريطانيا العظمى، عند قبولهما الانتداب. على سبيل المثال، اعتمد نص الانتداب على فلسطين، الملزم أيضاً لشرق الأردن، إطار الأقليات في المادتين 15 و18، المتعلقين بالحق في المعتقد الديني، والحق في إدارة المدارس الخاصة لكل طائفة، وأخيراً، مبدأ المساواة لجميع المواطنين. لذلك، أضفت هذه المبادئ القانونية الشرعية على استراتيجيات لندن لإدارة التنوع المحلي. في أرض فلسطين، منحت السلطات البريطانية اعترافاً مؤسسياً كاملاً للوجود اليهودي الصهيوني بناءً على طابعهم الوطني والإثني والديني المميز، بينما قسمت السكان العرب وفقاً لتكوينهم الطائفي. شهد المسيحيون العرب إضفاء الطابع المؤسسي على مجتمعاتهم الدينية، بينما سُمح للمسلمين العرب بإنشاء المجلس الإسلامي الأعلى. حدث الشيء

نفسه مع فرنسا في سوريا ولبنان، حيث ساهمت باريس بشكل مكثف في إعادة ترتيب موازين القوى المحلية وكذلك المجالات والحدود بين المجتمعات المقيمة في هذه الأراضي على أساس استراتيجيتها الإدارية والاستعمارية التي طورتها في الجزائر والمغرب وتونس (وايت، 2012). شجعت باريس على إنشاء لبنان الكبير، وفصلت جزءاً من سوريا التاريخية ووحدته مع جبل لبنان. في الوقت نفسه، أمّلت سلطات الانتداب الفرنسي تقسيم سوريا إلى وحدات سياسية مختلفة مع منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي للعلويين والدروز. وفي الوقت نفسه، فُرضت هذه المبادئ والمنطقيات بشكل مباشر على الدول حديثة التأسيس، مثل تركيا بمعاهدة لوزان (1923) أو المملكة الهاشمية العراقية بإعلان الضمانات (1932).

وضع الأقليات والأنظمة السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بعد تحليل العلاقة التاريخية بين مُثل الدولة القومية وفئة الأقليات، ينبغي لدراسة وضع الأقليات أن تتناول مستوى تأثير الاختيار الدستوري (بيكارد، 2012، ص 326). فمن خلال اختيار أشكال الحكم المستوحاة من الحكم الديموقراطي/الأغلي (توكفيل، 1969؛ بيكارد، 2012، ص 326)، وتحديدًا في معظم دول الشرق الأوسط الحديثة، أو الديمقراطية التوافقية/الأقلية (ليبهارت، 1999؛ بيكارد، 2012، ص 326)، مثل لبنان، كان له تأثير عميق في تحديد سمات وتسلسلات الأغلبية والأقليات.

توجد أقليات في نظام سياسي معين. وينطبق هذا أيضًا على الأنظمة الاستبدادية والهجينة، على الرغم من أنها تبدو، بفرضها الإجماع القسري، وكأنها تُفقد الفئات التقليدية للأقليات والأغليات معناها (كوبو، 2000؛ بيكارد، 2012). تُظهر أنظمة مثل نظام بشار الأسد والعلويين في سوريا قدرة متطورة على التلاعب بالتضامات الجماعية وانعدام الثقة بين الطوائف واستقطابها بشكل انتقائي. قدمت حالتا النظام السني في البحرين والعراق في عهد صدام أمثلة أخرى على كيفية خلق الأنظمة الاستبدادية وتحديد الانقسامات بين الأغلبية والأقلية من خلال الهيمنة من الأعلى. وبالمثل، في حين أن تونس بن علي تُمثل تعبيرًا عن حكم نخبة عائلية وعشائرية صغيرة أكثر من كونها تعبيرًا عن حكم جماعة أو طائفة محددة، فإنها تُقدم دليلًا آخر في هذا الصدد. هذه الحالات ليست مجرد أقليات متماسكة تُدير السلطة والدولة بفعالية وفقًا لمصالح الجماعة أو المجتمع المشتركة. بل إن هذه الأنظمة تفرض حكمًا "أكثر وياً" باختيارها العوامل الديموقرافية والاجتماعية والتلاعب بها واستقطابها وإقصائها. إن السمة الاستبدادية للنظام هي التي تُصنع ما هو أقلية، مُحددةً مكانة قضايا الأقليات وكيفية وقوفها. وبالمثل، فإن أنظمة الشرق الأوسط التي تُوصف بشكل متزايد بفكرة التهجين، مثل المملكة الأردنية الهاشمية، بما تُروى عنه تقليديًا من انقسام داخلي بين شرق الأردنبيين والفرسطينيين، قد تُقدم أيضًا وضعًا دقيقًا ومعقدًا للغاية حول

كيفية ظهور قضايا الأقليات وتطورها (مسعد، ٢٠٠١؛ مسعد، ٢٠٠٨). في مثل هذه الحالات، تنشأ أقلية سياسية من خلال التلاعب بالعنصرين "القومي" و"الإثني" وليس بسببهما، وكذلك كرد فعل على حركة قومية متنافسة وظروف جيوسياسية معقدة. الأقليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التشابك بين السيادة والجغرافيا السياسية

بعد تقييم دور الدولة الحديثة في تحديد تصنيف الأغلبية والأقلية، ينبغي لتحليل العلاقة بين الدول القومية الحديثة وقضايا الأقليات وتشابكها مع الجغرافيا السياسية إعادة النظر في الخلفية التاريخية والاجتماعية والثقافية المحددة التي وُضعت هذه الديناميكيات والعلاقات في سياقها وتطورت بناءً عليها. لقد سارت مسيرة الانقسام الحديث بين الأقلية والأغلبية في سياق تاريخي تحول من أشكال محلية مختلفة للحكم السلالي (مثل الإمبراطورية العثمانية) إلى الهيمنة الاستعمارية الأوروبية، ثم إلى تشكيل دول قومية متميزة وتوازنات قوى إقليمية جديدة.

بالنظر إلى تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم، تشير بعض العناصر التي ساهمت في تطوير الفكرة الحديثة للأقلية إلى الآليات الإسلامية التقليدية التي بررت من خلالها الدولة وجود مجتمعات مختلفة عن المسلمين تحت سيادتها وسلطتها. كانت هذه الآلية هي الذمة التي منحت "الحماية" لأتباع الديانات السماوية المعترف بها (المسيحيين واليهود والصابئة والزرادشتيين لاحقًا والهندوس والبوذيين) المقيمين في الدولة الإسلامية مقابل اعترافهم بهيمنة الإسلام. لم تُفكر الدولة الإسلامية قط في التنوع من حيث الأغلبية والأقليات (الأقليات). تطورت العلاقة الإجرائية بين المسلمين وغير المسلمين وفقًا لنظرية كونية سياسية اعتبرت عدم المساواة أمرًا طبيعيًا وسياسيًا. حُدد هذا الوضع الثابت بعوامل دينية، وينبغي أن تُسيطر عليه الحكومة وتُنظّمه (فورمان، 2000، ص 2). لم يُنظر إلى الاستيعاب والتكامل على أنهما ضروريان، بينما شهد التسامح على فعالية الآلية المُبتكرة. في الواقع، وقّرت الدولة الإسلامية أدوات قانونية تسمح بالتعايش بين وحدات وجماعات اجتماعية-دينية مختلفة (الطوائف) (لونجفا وروالد، 2012).

في هذا الإطار، وبالتركيز على الشرق الأوسط اليوم، وتحديدًا على الأراضي التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، لم تكف إسطنبول بتبني مبدأ الذمة الإسلامية التقليدية ومنطقها، بل صممت نظامها الإداري الخاص، وبنيتها، ومؤسساتها للتعامل مع التنوع الذي حكمته، والذي كان

يُعرف تقليدياً باسم نظام الملل. وسواء أكان صحيحاً تاريخياً الإشارة إلى وجود مثل هذا النظام قبل نهاية القرن الثامن عشر، فإن هذه الخلفية هي التي دفعت إسطنبول خلال القرن التاسع عشر إلى تطوير مجموعة أكثر اتساقاً ومنهجية من المعايير التي حددت المفهوم العثماني الحديث للطوائف الدينية (الطائفة الدينية)، وفي الوقت نفسه، أدخلت مبدأ المساواة داخل الإمبراطورية (خطي الحميوم 1856). وسواء نظرنا إلى نظام الملل ما قبل الحديث أو مخططه في القرن التاسع عشر، فمن المهم الإشارة إلى أن هذا النظام لم يؤيد بعد فهمًا كميًا لعدم المساواة والتنوع داخل الإمبراطورية. لقد دخل هذا النهج الكمي والعديدي تجاه الديموغرافيا تدريجياً إلى المجال السياسي العثماني من خلال التطور الموازي لمبدأ الديموغرافيا الحديثة.

العرض (التجربة الدستورية في عام 1876 وقبل إصلاحات الولاية عام 1864) وصعود الحركات الانفصالية والقومية المتعددة التي صبت العوامل الدينية تدريجياً في مصطلحات عرقية وطنية (كاربات، 1982؛ كيتروميليدس، 2007). ولكن التدخل المتزايد للقوى الغربية هو ما جعل هذه الديناميكيات مثيرة للجدل بشكل خاص. في الواقع، في أواخر القرن الثامن عشر، أصبحت قضية حماية المجتمعات العثمانية غير المسلمة مجالاً متنازعاً عليه تلاعبت به القوى الغربية من أجل التدخل في الإمبراطورية (فان دن بوغيرت، 2012). لذلك، بينما تم تقديم حقوق الأقليات في السياق الغربي كضمانات ضرورية للدولة الحديثة، فقد دخلت المجال العثماني كمصدر لإلغاء الفصل العنصري والطعن في سلطة إسطنبول وشرعيتها من الخارج والداخل. اقترن هذا تمامًا بتطور الحركات القومية المختلفة داخل الإمبراطورية مما جعل البعد الديني أحد المجالات الأولى التي يمكن من خلالها تصور سياسات وهويات سياسية جديدة وبديلة. لاحقاً، مع انهيار إمبراطورية إسطنبول بنهاية الحرب العالمية الأولى، اعتُمدت فكرة الأقليات القومية (الأقليات) الحديثة وإطارها في دساتير معظم دول الشرق الأوسط الحديثة. عند هذه النقطة، وُضعت مؤسسة الأقليات في سياقها. برزت سياسياً كجزء من عملية بناء الدولة والأمة في الشرق الأوسط، وباعتبارها مبرراً غير مباشر لوجود الوجود الغربي من خلال الانتداب ومهمته في متابعة عمليات بناء الدولة في المنطقة. أسس هذا التشابك الإرث المثير للجدل الذي نالت عليه دول ما بعد الاستعمار في الشرق الأوسط استقلالها لاحقاً، خلال أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. أصبحت قضايا الأقليات مجالاً لتأكيد الاستقلال والسيادة على الهيمنة الاستعمارية السابقة، التي، وإن كانت قصيرة الأمد في العديد من السياقات، تركت أثراً نفسياً واضحاً وانطباعاتاً بأن قضايا الأقليات كانت ببساطة جزءاً من إرث استعماري. أصبح هذا النهج تجاه قضايا الأقليات أكثر إثارة للجدل لسببين. أولاً، نالت معظم دول الشرق الأوسط استقلالها تحديداً بوسائل عنيفة أو انقلابات عسكرية ضد موازين القوى المحلية وأساليب العيش المشترك، بدلاً من حركات التحرير الوطنية الأصيلة ضد القوى الخارجية. كان لهذا أثرٌ عميق على مفهوم حكم الأغلبية، وطمس الحدود بين السلطة المدنية والعسكرية، وساهم في ربط قضايا الأقليات

بالماضي الاستعماري، مما غذى الشكوك تجاه العديد من جماعات الأقليات المتهمه ضمناً بالتعاون مع القوى الاستعمارية الخارجية. ثانياً، بعد الحرب العالمية الثانية وتلاعب النازيين/الفاشيين بقضايا الأقليات في أوروبا (غانيا، 2008)، اختفت قضايا الأقليات من الاهتمام الدولي والمفردات السياسية، مع إعطاء الأولوية للحقوق الفردية على المطالبات الجماعية. كانت الفكرة أنه كان من الممكن تجاوز هذه القضايا بسهولة وحلها تدريجياً من خلال استيعاب التنوع عن طريق بناء دول قوية مستقلة وذات سيادة. وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة (1948) هذه الفكرة بوضوح. دعمت الحركات المناهضة للاستعمار هذا الفهم، مؤكدةً على أهمية الوحدة والتجانس في مواجهة أي نوع من الانقسام الداخلي المحتمل، الذي يُنظر إليه على أنه نتيجة ونتيجة لسياسة "فرّق تسد" الاستعمارية (ماكلورين، 1979، ص 5). في الشرق الأوسط، جسّد عدد من الأنظمة هذه الرؤى بشكل كامل. ففي سوريا، أيّد العقيد الشيشكلي علناً ضرورة إلغاء المقاعد المخصصة للأقليات الدينية في البرلمان كضمان وحيد لتطوير نظام علماني حقيقي في البلاد (بيكارد، 2012). عمل حزب البعث في سوريا والعراق على نزع الطابع السياسي عن دور الانتماءات الدينية والقيادات الدينية بهدف فرض نفسه كمرجع وحيد مسؤول عن إدارة المشاركة السياسية في البلاد. على سبيل المثال، دخل المسيحيون السوريون الوزارات والمجالس والإدارة العامة على أساس علاقتهم بحزب البعث، وتولوا مهاماً محددة في المناطق التي كانوا يتركزون فيها بشكل خاص. لم يتغير هذا الوضع المؤقت بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة في البلاد (رابو، 2012). سعى نظام الأسد إلى فرض فكرته الخاصة عن القومية العربية على أساس التقارب الثقافي بدلاً من القرابة العرقية، بهدف قمع الهويات دون الوطنية والتلاعب بقضايا الأقليات وفقاً لمصالح النظام البعثي. وقد تجلت الديناميكية نفسها في العراق منذ انقلاب يوليو/تموز 1958 ضد الملكية الهاشمية، أولاً، في عهد عبد الكريم قاسم، وبعد ذلك، منذ تولي صدام حسين السلطة (رسام، 2006، ص 147-148؛ دونابيد، 2015، ص 148-150). وأخيراً، حتى في الحالات التي يُنظر فيها عمومًا إلى قضايا الأقليات على أنها أقل إشكالية أو إثارة للجدل، مثل

المملكة الأردنية الهاشمية، في عام ١٩٥١، ردّت عمّان على لجنة فرعية تابعة لليونسكو معنية بقضايا الأقليات، مؤكدةً خلوّ البلاد من الأقليات، وأن جميعهم أردنيون ومتساوون أمام القانون، مهما كانت سماتهم التاريخية أو الدينية أو العرقية المميزة (باتاي، ٢٠١٥، ص ٢٢).

منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وبشكل متزايد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ازداد الاهتمام بالأقليات باستمرار (بيكارد، ٢٠١٢، ص ٣٣٩). من ناحية، أثمر هذا التطور نتائج إيجابية، مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن الأقليات لعام ١٩٩٢. يُصحّح هذا التقدير الجديد لأهمية قضايا الأقليات

جزئياً بعض التناقضات السابقة، ويُمثل مساهمة إيجابية في تحديد الأسباب الجذرية لكثير من الأزمات الحالية بشكل أفضل. من ناحية أخرى، لا يزال هذا التركيز المُتجدد بعيداً عن التطبيق العملي الفعال. كشفت التدخلات العسكرية بقيادة أمريكا الشمالية في العراق عامي ١٩٩١ و٢٠٠٣ عن عجز هيكلي في تعزيز حقوق الأقليات ووضع آليات متوازنة لإدارة التنوع. لم يقتصر الأمر على فشل نموذجي الأغلبية والإجماع في سيناريوهات ما بعد الصراع، بل أدى التدخل الخارجي عمومًا إلى تأجيج التنافس الطائفي. كما سمح تزايد عدم فعالية الجهات الفاعلة الدولية تدريجيًا للقوى الإقليمية بالظهور والتنافس على السيادة في الشرق الأوسط. وقد زاد هذا من تعقيد الإطار الجيوسياسي للشرق الأوسط، جاعلاً الأقليات أدوات نفوذ خارجي أو كبش فداء لهذه التنافسات. ويعود جزء من هذا الوضع إلى العداء السني الحالي بين المملكة العربية السعودية وقطر، وكذلك التنافس الإسلامي بين طهران والرياض. من ناحية أخرى، استمرت الأنظمة الحاكمة إلى حد كبير في التلاعب بوجود الأقليات، مشروطةً أمنها واستقرارها بالولاء والإذعان. وبناءً على ذلك، لعب ظهور الإسلام السياسي والتحديات الإرهابية دورًا كبيرًا في صالح الأنظمة الحاكمة. نظراً للمخاوف التي أثارها هذه الأيديولوجيات في معظم المجتمعات غير المسلمة، عمدت معظم الأنظمة العربية إلى إضفاء طابع أمني على المجال الديني والمجتمع ككل، فأقامت اتفاقيات استبدادية جديدة، وحصرت الأقليات غير المسلمة، وكذلك الأغلبية المسلمة، في حالة سيطرة دائمة.

الخلاصة

بالنظر إلى التاريخ المعاصر للمنطقة، نجد أن أنظمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطورها قد تآطرت على نطاق واسع على أساس التلقي الانتقائي لفكرة الأقلية، أو مأسستها، أو نفيها، باعتبارها دالة على وجود الدولة الحديثة وسيادتها ضد أي تدخل جيوسياسي داخلي وخارجي محتمل. وكما رأينا آنفاً، فإن هذا ليس استثنائياً، بل هو جزء من ظاهرة عالمية أوسع نطاقاً تتعلق بتاريخ القومية والدول القومية. ومع ذلك، ففي التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت قضية "الأقلية" محورية دائماً عندما كان الهدف والغاية الجوهرية للصراع الجيوسياسي والسياسي هو "الدولة" و"هويتها" وسيادتها. ويؤكد مسار الأزمة الراهنة هذا التوجه. إن مسألة بقاء "الأقليات"، وبالتالي حمايتها، لا تُمثل دليلاً على المواجهة الحتمية بين الإسلام والمسيحية، أو على عدم تسامحهما المتأصل تجاه أي شكل من أشكال التنوع. كذلك، فإن الصراع الإسلامي الداخلي بين السنة والشيعة، الموصوف بمصطلح "الطائفية"، لا يُختزل ببساطة في عداءٍ أُلفي يعود إلى أصل هذا الدين، بل هو نتاج استراتيجيات ومشاريع وأجندات

سياسية نشطة قائمة على تفعيل الهويات وإعادة توجيهها. وينشأ وراء هذه الديناميكيات نزاعٌ أكثر تعقيداً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مما يجعل العوامل الدينية والعرقية مهمة كحقائق سياسية تُعزز من خلالها أفكاراً بديلة، وغالباً ما تكون متضاربة، حول "السياسة" و"المجتمع" و"الدولة". هذا يجعل قضية "الأقلية" محورية مرة أخرى كمفهوم فكري ومعياري وسياسي لتفكيك المجتمعات وإعادة تنظيمها، وإنشاء تسلسلات هرمية دقيقة للسلطة، بالإضافة إلى "أقليات" و"أغليات" جديدة. إن تفكيك خطابات الأقلية والأغلبية ضروري لمقاومة إغراء اليوم بـ"جوهر" منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لا يمكن اعتبار الأقليات مجرد ضحايا، وإسكات أو تجاهل فاعليتها ومطالبها المحددة. في الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار الهويات الدينية والطائفية المصير الحتمي لهذه المساحة الجغرافية الواسعة والتعبير الأكثر أصالة عن ثقافتها وتقاليدها. لا يمكن التفاوض على مفترق الطرق الحالي بنجاح إلا من خلال القضاء على المنطق والأطر القومية القديمة، بالإضافة إلى التسويات والأسس المنطقية التي فرضتها الجهات الفاعلة المحلية والقوى الإقليمية والدولية التي استخدمت فئات الأغلبية والأقلية كأدوات للهيمنة والأمن بدلاً من تصنيفات للتوسيع.

مواطنة أصيلة.